

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY VA INTERFAOL TA'LIM METODLARINI QO'LLASHDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR

Haydarova Namuna Adxamjonovna

Qo'qon DPI doktranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304380>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida interfaol o'qitish metodlarini joriy etish jarayonidagi asosiy to'siqlar va muammolar ko'rib chiqiladi. Muammo sabablari, ularning yechimlari muammolarni yengib o'tish yo'llari hamda metodik tavsiyalar bilan yondashuv taklif etiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, interfaolta'lim, metod, muammo, yechim, jarayon, metodik tavsiya, rivojlanish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные препятствия и проблемы в процессе внедрения интерактивных методов обучения в дошкольных образовательных учреждениях. Предлагается подход с причинами возникновения проблемы, их решения, пути преодоления проблем и методические рекомендации.

Ключевые слова: современное образование, интерактивное образование, метод, проблема, решение, процесс, методические рекомендации, разработка.

Annotasion. This article examines the main obstacles and problems in the process of introducing interactive teaching methods in preschool educational institutions. The causes of the problems, their solutions, ways to overcome the problems and an approach with methodological recommendations are proposed.

Keywords: modern education, interactive teaching, method, problem, solution, process, methodological recommendation, development.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimida islohotlar davom etmoqda. Jumladan, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularning ijtimoiy-psixologik moslashuvini ta'minlashda pedagoglar – tarbiyachilar rolining ortib borayotganini kuzatish mumkin. Bugungi kunda ta'lim sifati, pedagogik faoliyat samaradorligi, innovatsion yondashuvlar, metodik kompetentlik, shaxsiy-ijtimoiy faollik kabi jihatlar tarbiyachining kasbiy kompetentligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Tarbiyachining kasbiy kompetentligini shakllantirish, ayniqsa, zamonaviy metodik yondashuvlar, pedagogik texnologiyalar va interfaol o'qitish metodlaridan foydalanish orqali sezilarli darajada rivojlantirilishi mumkin. Interfaol metodlar – bu faqat bilim berish emas, balki tarbiyachilarda tahliliy fikrlash, muammoni hal qilish, kommunikativ ko'nikmalar, kreativ yondashuv va reflektiv tahlilni rivojlantirish imkonini beruvchi vositalardir.[1]

Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni tarbiyalanuvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, tarbiyalanuvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Interfaol metodlar - shunday metodlarki, u o'quvchilarning o'zaro muloqot va o'zaro tasiridagi dars jarayonini amalga oshiruvchi usuldir. "Interaktiv" so'zi ingliz tilidan olingan "Interakt", yani "Inter" - o'zaro, "akt" - harakat, tasir, faollik ma'nolarini beradi.[4]

Mazkur maqola ilmiy tadqiqod maqsadi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarni interfaol metodlarni qo'llashdagi to'siqlar va ularning samarali yechimlarini tadqiq etishdan iboratdir.

Faoliyat jarayonida tajriba va kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarni interfaol metodlarni qo'llashdagi aniqlangan muammo va to'siqlar quydagilardir:

Birinchidan, interfaol metodlarni qo'llashdagi kadrlar malakasining yetarli emasligi. Ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagoglarning interfaol metodlar bo'yicha bilim va ko'nikmalari yetarli emas. Ba'zida pedagoglar an'anaviy metodlarga yopishib qoladi yoki yangicha metodikani qo'llashdan cho'chidi. Malaka oshirish kurslari yetarlicha samarali o'tkazilmaydi yoki nazariyaga asoslangan bo'ladi.

Ikkinchidan, moddiy-texnik bazaning yetishmovchiligi, yani interfaol metodlar uchun zarur bo'lgan texnologik vositalar (interaktiv doska, kompyuterlar, ko'rgazmali qurollar, ta'limiy dasturlar) yetishmaydi. Ko'pchilik bog'chalarda ta'limning zamonaviy texnika vositalari yo'qligi pedagoglarning ijodkorligini cheklaydi.

Uchinchidan, ta'limiy mashg'ulotlar vaqtining yetarli emasligi. Maktabgacha ta'lim mashg'ulotlari qisqa muddatda o'tkaziladi. Interfaol metodlar esa ko'proq vaqt, rejalashtirish va tayyorgarlikni talab qiladi. Shu sababli pedagoglar tezroq va oson amalga oshiriladigan uslublarni tanlaydi.

To'rtinchidan, bolalarning yosh xususiyatlari. Interfaol metodlar doimo yoshga mos bo'lishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarning diqqatini uzoq vaqt davomida ushlab turish qiyin bo'lganligi sababli noto'g'ri tanlangan metod bola uchun qiyinchilik tug'diradi.

Beshinchidan, ota-onalar bilan hamkorlik yetarli emasligi. Ba'zan ota-onalar interfaol ta'lim usullarining mazmun-mohiyatini tushunmaydi yoki an'anaviy usullarni afzal ko'radi. Bu esa ta'lim jarayonida qarama-qarshiliklarga olib keladi.

Bizningcha quydagi xulosa va tavsiyalar maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Interfaol metodlarni samarali qo'llash uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

-Pedagoglar uchun amaliyotga yo'naltirilgan doimiy malaka oshirish kurslarini tashkil etish;

-Moddiy-texnik bazani mustahkamlash, interaktiv vositalarni joriy etish;

-Metodik qo'llanmalar va yoshga mos interfaol o'yinlar bankini yaratish;

-Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish, ularga interfaol ta'limning foydasini tushuntirish;

-Har bir guruh uchun individual yondashuv asosida metodlarni tanlash.

Maktabgacha ta'limda interfaol metodlar bolaning har tomonlama rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ammo ularni to'g'ri va samarali joriy etish uchun mavjud to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha tizimli yondashuv zarur. Bu esa nafaqat pedagoglar, balki ota-onalar, muassasa rahbarlari va butun jamiyatning hamkorligini talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Khaidarova Namuna "THE ROLE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TEACHING TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS" International Journal

- of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers, 22/2-2025.
2. Haydarova Namuna "TARBIYACHINING INNOVATION FAOLIYATI" "INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE" BELARUS, International scientific-online conference-2025, 3335-337b.
 3. Ziyayev, A. N. "SOME ISSUES OF THE FORMATION OF SKILLS OF A HEALTHY LIFESTYLE IN STUDENTS IN THE PROCESS OF LABOR EDUCATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 851-853.
 4. Зияев, Адхам Нисолмухамматович. "ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ." *Conferencea* (2023): 143-148.
 5. NG Malikovna, A Irodaxon, A Muqaddamxon MTTDA MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLARNI TASHKIL ETISH Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
 6. NG Malikovna, M Gulnoza, I Mubina МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA QO'RQUVNI YENGISHDA ERTAK TERAPIYADAN FOYDALANISH Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain) 2 ...
 7. Г Назирова, И Саминова МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Академические исследования в современной науке 2 (24), 182-186
 8. Г Назирова, Н Хакимова ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИ-КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Академические исследования в современной науке 2 (24), 187-191
 9. NG Malikovna REFLECTIVE ACTIVITY AS THE MOST IMPORTANT MECHANISM OF TRAINING FUTURE EDUCATORS American Journal Of Social Sciences And Humanity Research 3 (10), 133-139
 10. NG Malikovna, S Zilolaxon МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY HARAKATLAR TEATRINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA AHAMIYATI Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
 11. AZ Bahodirovna International trends in the development of the preschool education system Open Access Repository 9, 236-240 2022
 12. AZ Bahodirovna, RF Muxammadjonovna, KSH Baxtiyarovna, ...International Journal of Early Childhood Special Education 14 PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PRESCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS. 2022